

MEDICAL SCIENCES

УДК 616.31+616.12-008.331.1

THE ROLE OF BOTH FAMILY DOCTOR AND DENTIST IN THE EARLY DETECTION OF VESICOVASCULAR SYNDROME AS A MEASURE FOR THE PREVENTION OF HYPERTENSION DISEASE

Ibrahimov M.,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Family Medicine, Azerbaijan Medical University

Bayramov G.,

Candidate of Medical Sciences, Assistant of the Department of Therapeutic Dentistry, Azerbaijan Medical University

Aliyeva G.,

PhD, Assistant of the Department of Therapeutic Dentistry, Azerbaijan Medical University

Ibrahimova L.

assistant of the Department of Therapeutic Dentistry, Azerbaijan Medical University

РОЛЬ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА И СТОМАТОЛОГА В РАННЕМ ВЫЯВЛЕНИИ ПУЗЫРНО-СОСУДИСТОГО СИНДРОМА КАК МЕРА ПРОФИЛАКТИКИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

Ибрагимов М.А.

к.м.н., доцент кафедры Семейной Медицины, Азербайджанский Медицинский Университет

Байрамов Г.Р.

к.м.н., ассистент кафедры терапевтической стоматологии Азербайджанского Медицинского Университета

Алиева Г.Г.

к.м.н., ассистент кафедры терапевтической стоматологии, Азербайджанский Медицинский Университет

Ибрагимова Л.К.

ассистент кафедры терапевтической стоматологии Азербайджанского Медицинского Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7533520>

Abstract

Doctors have long noticed that the oral cavity is an indicator that warns of the development of any general disease. As you know, our organism is a single whole and therefore the first manifestations of the disease can be found in the oral cavity. One of the symptoms of disorders in the organism can be vesicovascular syndrome. It often manifests itself in people with blood hypertension (BH) [1]. Currently, BH is quite widespread and is one of the causes of death and disability of the patients. Diagnosing the disease at an early stage is the first step to its successful treatment, since the disease is easier to cope with in the initial period and the likelihood of complications is less. An important role in the prevention of hypertension is played by a dentist and a general family doctor, since one can suspect the disease, and the other can prescribe necessary examinations, treatment and preventive measures.

Аннотация

Врачами давно замечено, что ротовая полость является индикатором, предупреждающим о развитии какого-либо общего заболевания. Как известно, весь наш организм - единое целое и, поэтому первые проявления болезни можно обнаружить в полости рта. Одним из симптомов нарушений в организме может служить пузырно-сосудистый синдром. Он часто проявляется у людей с гипертонической болезнью (ГБ) [1]. В настоящее время ГБ достаточно широко распространена и является одной из причин смертности и нетрудоспособности пациентов. Диагностирование заболевания на раннем этапе - первый шаг к ее успешному лечению, так как с болезнью легче справиться на начальном периоде и вероятность осложнений меньше. Большую роль в профилактике гипертонической болезни играют стоматолог и семейный врач общего профиля, так как один может заподозрить заболевание, а второй назначить необходимые обследования, лечение и профилактические мероприятия.

Keywords: hypertension, vesicovascular syndrome, general family doctor, prevention.

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, пузырно-сосудистый синдром, семейный врач общего профиля, профилактика.

Введение. Одной из актуальнейших проблем медицины в настоящий момент является гипертоническая болезнь. Если обратиться к статистике, то можно увидеть, что сердечно-сосудистые заболевания занимают одно из ведущих мест среди причин смертности в мире.

Если раньше считалось, что данной болезнью страдают только взрослые, то сейчас её часто можно наблюдать среди подростков, а иногда и школьников.

В сложившихся обстоятельствах все большее значение приобретает профилактика данного заболевания. Одной из мер профилактики АГ может служить раннее выявление пузырно-сосудистого синдрома. Он проявляется в виде образования плотных пузырей в ротовой полости [2]. Огромная роль при этом отводится семейному врачу общего профиля и стоматологу, так как именно к ним при появлении дискомфорта обращаются пациенты [3; 4].

Материалы и методы. Основными методами при написании статьи были теоретический анализ, а также обобщение. Было изучено огромное число работ как отечественных, так и иностранных ученых о роли семейного врача общего терапевта и стоматолога в раннем выявлении пузырно-сосудистого синдрома в полости рта как мера профилактики АГ.

Результаты исследования. Гипертоническая болезнь – это патология, при которой наблюдается повышение артериального давления [5]. У людей, имеющих данное заболевание, можно наблюдать изменения в ротовой полости. На слизистой оболочке появляются пузыри с геморрагической жидкостью. Они могут быть разного размера, одиночные и множественные. Пузыри возникают внезапно и могут в неизменном состоянии находиться как несколько часов, так и дней. Они могут рассосаться либо вскрыться. При последнем варианте можно наблюдать эрозию, заживающую в течении 3-7 дней [6].

Стоматолог – это специалист, к которому сразу же обращаются пациенты при появлении дискомфорта, болей и пузырей в полости рта. Именно он первый может заподозрить АГ [7]. Поэтому, обнаружив изменения в ротовой полости, стоматолог сразу же направляет пациента к семейному врачу для дальнейшего обследования и лечения. Точно поставить диагноз может только семейный врач общего профиля. Ранее обнаружение пузырно-сосудистого синдрома может являться действенной мерой профилактики АГ.

Профилактические мероприятия артериальной гипертензии включают в себя:

- отказ от таких вредных привычек, как курение и алкоголь;
- постоянное отслеживание холестерина в крови;
- занятие спортом;
- контроль АД;
- рациональное питание;
- правильный и четкий распорядок дня;
- похудение, если наблюдается ожирение;

- избегание стресса [8].

К вторичной профилактике АГ относят лекарственную терапию и немедикаментозные методы (например, строгая диета). Она в основном направлена на предотвращение появления осложнений [9].

Выполнение профилактических мероприятий в большинстве случаев помогает остановить развитие болезни. Однако их несоблюдение, может привести к быстрому прогрессированию болезни и появлению таких грозных осложнений как инфаркт миокарда или инсульт. АГ – хроническое заболевание, с которым тяжело бороться, поэтому легче его предупредить.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Все процессы, происходящие в организме человека, взаимосвязаны. Пузырно-сосудистый синдром это одно из проявлений АГ, которое может свидетельствовать о развитии болезни, еще до развития основных симптомов [10]. Ранее выявление данных изменений является одной из мер профилактики основного заболевания. Методов первичной профилактики должны придерживаться все люди, желающие быть здоровыми. Они направлены на предотвращение развития болезни. Только благодаря слаженной работе семейного врача и стоматолога можно добиться успеха в профилактике и лечении как самой гипертонической болезни, так и ее проявлений в ротовой полости.

Список литературы:

1. Глебова Л.И., Терехов Г.А., Фирфаров К.В. Пузырно-сосудистый синдром в практике врача стоматолога и терапевта // Стоматолог-практик. 2015. № 1. С.66-67
2. Скрипникова Т. П., Богашова Л. Я., Хмил Т. А. Дифференциальная диагностика пузырно-сосудистого синдрома слизистой оболочки полости рта // Український стоматологічний альманах. 2017. № 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/differentsialnaya-diagnostika-puzyrno-sosudistogo-sindroma-slizistoy-obolochki-polosti-rta/viewer>
3. Ирмухамедова И.Х., Раджабова М.В., Саидшарифова Э.М. Состояние слизистой оболочки полости рта у лиц с гипертонической болезнью // Вестник Авиценны. 2010. № 4. С. 92-97
4. Цагараева Т. Г., Сланова М. К., Хетагуров С. К. Изменения слизистой оболочки полости рта при некоторых системных заболеваниях // Молодой ученый. 2019. № 32 (270). С. 113-115. — URL: <https://moluch.ru/archive/270/61969/>
5. Гипертоническая болезнь // Медицинский справочник болезней. URL: https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/hypertonic
6. С.И. Бородовицина [и др.]. Основные заболевания слизистой оболочки рта: атлас. ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России. – Рязань: ОТСиОП, 2019. – 316 с.
7. Анисимова Е.Н., Давыдова С.С., Орехова И.В., Сохов С.Т., Рязанцев Н.А. Алгоритм стомато-

логического лечения пациентов с артериальной гипертензией в амбулаторных условиях. Российская стоматология. 2015. № 8(4). С. 11-18

8. Сафонов Д. А. Артериальная гипертензия: долговременный стресс, патогенез и медикаментозная терапия // Молодой ученый. 2018. № 10 (196). С. 43-46. URL: <https://moluch.ru/archive/196/48684/>

9. Куйдина Т. В., Основные аспекты профилактики гипертонической болезни в работе медицинской сестры общей практики. Медсестра. 2018. № 6. URL: <https://panor.ru/articles/osnovnye-aspekty->

[profilaktiki-gipertonicheskoy-bolezni-v-rabote-meditsinskoy-sestry-obshchey-praktiki/18114.html](https://panor.ru/articles/osnovnye-aspekty-profilaktiki-gipertonicheskoy-bolezni-v-rabote-meditsinskoy-sestry-obshchey-praktiki/18114.html)

10. Николаев Н.А., Маршалок О.И., Недосеко В.Б. Индексная оценка состояния органов и тканей полости рта у больных гипертонической болезнью на фоне комбинированной фармакотерапии // Современные проблемы науки и образования. 2009. № 4. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=1914>